

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA FACULTAD DE

CIENCIAS

Grado en BIOLOGÍA

MEMORIA DEL TRABAJO FIN DE GRADO

**ALTERACIONES EPIGENÉTICAS EN
LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER:
DIANAS TERAPÉUTICAS Y
BIBLIOMETRÍA**

LAURA PÉREZ HERNÁNDEZ

SEPTIEMBRE, 2021

FELIPE ROBERTO MOLINA RODRÍGUEZ, profesor del Departamento de BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA de la Universidad de Extremadura.

INFORMA:

Que Dña. LAURA PÉREZ HERNANDEZ ha realizado bajo su dirección el Trabajo Fin de Grado. Considera que la memoria reúne los requisitos necesarios para su evaluación.

Badajoz, 1 de septiembre de 2021

Índice

Resumen	2
Abstract	3
Objetivos	4
1 Introducción	5
1.1 Herencia epigenética	5
1.2 Principales mecanismos de regulación epigenética	6
1.2.1 Metilación del ADN.....	7
1.2.2 Modificación de histonas.....	9
1.2.3 Mecanismos epigenéticos relacionados con el ARN	10
1.3 Enfermedad de Alzheimer	13
1.3.1 Hipótesis amiloide	15
1.3.2 Hipótesis de la proteína Tau.....	16
2 Metodología	17
2.1 Búsqueda bibliográfica.....	17
2.2 Búsqueda de genes/proteínas	18
2.3 Otras herramientas	20
3 Bibliometría	20
3.1 Cronología de las publicaciones que contienen los términos de “Epigenética” y “Enfermedad de Alzheimer”	20
3.2 Análisis de redes de marcadores relacionados con “Epigenética” y “Alzheimer”	25
4 Alteraciones epigenéticas en la enfermedad de Alzheimer	29
4.1 Metilación del ADN	31
4.2 Acetilación y metilación de histonas	32
4.3 Alteraciones epigenéticas del ARN no codificante	33
5 MicroARN como biomarcador diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer	34
6 Factores epigenéticos como dianas terapéuticas en la enfermedad de Alzheimer	35
6.1 Inhibidores de la ADN metiltransferasa (DNMT)	36
6.2 Inhibidores de la deacetilasa (HDAC).....	36
6.3 Agentes terapéuticos basados en MicroARNs.....	37
7 Factores de riesgo ambientales en la enfermedad de Alzheimer	37
Conclusiones	41
Bibliografía	43

Resumen

La **epigenética** es el estudio de los mecanismos que producen modificaciones en la expresión génica, pero sin llegar a alterar la secuencia de nucleótidos de la molécula de ADN. Los principales mecanismos epigenéticos son la **metilación del ADN**, las **modificaciones de las histonas** y las **alteraciones del ARN no codificante**. La **enfermedad de Alzheimer (EA)** es un trastorno neurodegenerativo que se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas, produciéndose un deterioro cognitivo responsable de gran parte de las demencias en personas de edad avanzada. A día de hoy, se desconoce la causa exacta que desencadena esta enfermedad, aunque existen diversas hipótesis, siendo las más estudiadas la **hipótesis amiloide** y la **hipótesis de la proteína Tau**. En este trabajo se realiza un **estudio bibliométrico** para ver la relevancia y el crecimiento del campo de estudio. Posteriormente se buscan los marcadores implicados en las interacciones epigenéticas más estudiadas en la EA, como metilación de algunos genes relacionados con la enfermedad, la modificación de histonas que influyen en la transcripción de ciertos genes asociados a la patología y la regulación de determinados **microARNs** que se han visto involucrados en el desarrollo de la EA; siendo éste último un prometedor biomarcador porque los pacientes con EA presentan alteraciones de microARNs en cerebro, líquido cefalorraquídeo y sangre. También se describen **dianas terapéuticas** epigenéticas: inhibidores de la ADN metiltransferasa, inhibidores de la deacetilasa y algunos microARNs empleados como agentes terapéuticos. Por último, se evalúa la importancia de los **factores ambientales** en el desarrollo, analizando estudios sobre la influencia del déficit de vitamina B o la exposición al plomo, sobre determinados factores epigenéticos.

Abstract

Epigenetics is the study of mechanisms that produce modifications in gene expression, but without altering the nucleotide sequence of the DNA molecule. The main epigenetic mechanisms are **DNA methylation, histone modifications and alterations in non-coding RNA. Alzheimer's disease (AD)** is a neurodegenerative disorder characterised by the progressive loss of neurons, leading to cognitive impairment, which is responsible for a large proportion of dementias in the elderly. To date, the exact cause that triggers this disease is unknown, although there are several hypotheses, the most studied being the **amyloid hypothesis** and the **Tau protein hypothesis**. In this work, a **bibliometric study** is carried out to see the relevance and growth of the field of study. Subsequently, the markers involved in the most studied epigenetic interactions in AD are sought, such as methylation of some genes related to the disease, the modification of histones that influence the transcription of certain genes associated with the pathology and the regulation of certain **microRNAs** that have been found to be involved in the development of AD; the latter being a promising biomarker because AD patients present alterations of microRNAs in the brain, cerebrospinal fluid and blood. Epigenetic **therapeutic targets** are also described: DNA methyltransferase inhibitors, deacetylase inhibitors and some microRNAs used as therapeutic agents. Finally, the importance of **environmental factors** in development is evaluated, analysing studies on the influence of vitamin B deficiency or lead exposure on certain epigenetic factors.

Objetivos

El **objetivo general** de este trabajo es realizar una **revisión bibliográfica comparativa** sobre la influencia de los diversos factores epigenéticos en la aparición y desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

En cuanto a los **objetivos específicos** son, en primer lugar, de analizar críticamente las posibles aplicaciones de determinados factores epigenéticos tanto como **biomarcadores para el diagnóstico** temprano de la enfermedad, así como de **agentes terapéuticos**; y en segundo lugar, recopilar información sobre cómo actúan ciertos **factores ambientales** modificando la expresión de genes relacionados con la enfermedad de Alzheimer, a través de mecanismos epigenéticos, analizando qué factores podrían considerarse de riesgo y cuáles podrían tener un papel protector ante la enfermedad.

1 Introducción

1.1 Herencia epigenética

La palabra “**epigenética**” deriva del griego επι que significa “sobre”, y γένεσις (génesis) que significa “generación”, “origen” o “creación” (De la Peña & Vargas, 2018). Este término lo propuso Conrad Waddington en 1942 para describir los cambios en el fenotipo que no se basan en cambios en el genotipo. Esta definición se amplió posteriormente a “La epigenética es el estudio de los cambios en la función de los genes que son heredables mitóticamente y/o meióticamente y que no implican cambios en la secuencia del ADN” (Carlberg & Molnár, 2019). Por tanto, la epigenética trata aquellos mecanismos que actúan sobre la genética y que no dependen de las mutaciones en los genes, sino de las modificaciones que sufre la cromatina asociada a éstos. La epigenética abarca el estudio de todos los factores no genéticos que intervienen en el desarrollo de un organismo, y de las interacciones entre los genes y el ambiente. Un ejemplo paradigmático de esto son los gemelos homocigóticos, quienes a pesar de compartir el mismo ADN, presentan algunas diferencias fenotípicas debidas a modificaciones epigenéticas que ocurren a lo largo de la vida de los individuos que pueden ser dadas por la exposición a ambientes, alimentación o experiencias diferentes (De la Peña & Vargas, 2018).

Algunas modificaciones fenotípicas son heredables a través mecanismos epigenéticos. Se ha visto que determinados factores como la dieta materna o incluso la conducta social pueden modificar los patrones de expresión génica de la descendencia (Champagne, 2008).

Los factores ambientales interaccionan con el metabolismo materno, de manera que puede inducir cambios en el feto antes del nacimiento para una mejor adaptación al entorno. Estos cambios se denominan **cambios epigenéticos transgeneracionales**. De hecho, existe un postulado muy interesante que apunta que la herencia epigenética afecta las estructuras hereditarias poblacionales, y por tanto podría constituir un mecanismo para su evolución (Jablonka & Raz, 2009). Por lo que no solo la genética estaría contribuyendo a la evolución, si no que la epigenética también cumpliría un papel relevante en esta.

1.2 Principales mecanismos de regulación epigenética

Los mecanismos epigenéticos modifican los rasgos heredables y no heredables y modifican la estructura y condensación de la cromatina, por lo que afectan a la expresión génica y al fenotipo (Robles y col., 2012).

Los genes pueden estar inactivos, es decir, su información no se está transcribiendo por lo que no se expresan, o puede que su expresión este activa, de manera que su información se transcribe a ARN mensajero, que podría traducirse produciendo determinadas proteínas con su consiguiente función (Carlberg & Molnár, 2019). De esta manera, mediante los mecanismos epigenéticos se pueden conseguir los diversos fenotipos y funciones celulares que necesita un organismo pluricelular utilizando un único código genético para todas las células (Portela & Esteller, 2010). Estos cambios que pueden ser hereditarios en todo el genoma es lo que se denomina **epigenoma**, los cuales se adquieren a lo largo toda de la vida de un individuo y están ligados a las alteraciones que se producen en el entorno al que la célula u organismo está expuesto(van den Hove y col., 2020)

Los efectos comentados anteriormente se consiguen normalmente mediante la inhibición de la transcripción de determinados genes, lo que conduce a su represión o silenciamiento, o facilitando el acceso de la maquinaria transcripcional a determinados genes, y por lo tanto favoreciendo su expresión (Mastroeni y col., 2011).

Las modificaciones epigenéticas son funcionalmente relevantes cuando producen cambios en los niveles de ARN mensajero e inician la producción de proteínas. Estos patrones de expresión génica pueden permanecer durante el resto de la vida de la célula y en las siguientes divisiones celulares e incluso pueden llegar a durar varias generaciones. Esto implica que mediante la epigenética se puede heredar la información de qué genes se expresan en qué células (Carlberg & Molnár, 2019).

Los principales mecanismos moleculares de control epigenéticos son la **metilación del ADN**, las **modificaciones de las histonas** y las **alteraciones del ARN no codificante** (Figura 1).

Figura 1: principales mecanismos moleculares de regulación epigenética. (DNMT: metiltransferasa de ADN, HAT: histona acetiltransferasa, HDAC: histonas deacetilasas).

1.2.1 Metilación del ADN

Una de las principales marcas epigenéticas y la mejor estudiada es la metilación del ADN.

La metilación del ADN consiste en la incorporación de un grupo metilo (-CH₃) a una citosina mediante una **metiltransferasa de ADN** (DNMT), lo que da lugar a la formación de 5-metilcitosina (m5C) (J. Wang y col., 2013). La metilación de la base C5 (m5C) es típica del ADN eucariótico, aunque también se encuentra en genomas bacterianos, los cuales además también presentan N6-metil-adenina (m6A), que se encuentra en los eucariotas inferiores, pero no en los vertebrados, y N4-metil-citosina (m4C), que es exclusivamente bacteriana (Sánchez-Romero y col., 2015).

En el genoma humano la metilación del ADN se produce normalmente en el contexto de los dinucleótidos CpG. Los dinucleótidos CpG tienden a agruparse en regiones denominadas **islas CpG**, definidas como regiones de más de 200 bases con un contenido de G+C de al menos el 50% y una relación observada con respecto a las frecuencias CpG estadísticamente esperadas de al menos 0,6. Estas islas de CpG predominan en los promotores de los genes, donde normalmente se encuentran sin metilar, permitiendo así la expresión de los genes. La metilación de estas islas de CpG asociadas a promotores en general provoca el silenciamiento de genes (Portela & Esteller, 2010).

Los dinucleótidos adyacentes de citosina-guanina (CpGs) en el ADN pueden ser metilados por las acciones de las metiltransferasas de ADN (DNMT). La DNMT1 se encarga principalmente del mantenimiento de la metilación del ADN hemimetilado tras la replicación del ADN, mientras que las DNMT3, son metiltransferasas “*de novo*”, es decir, están implicadas en la metilación “*de novo*” del ADN. Sin embargo, no siempre cumplen estas funciones de manera estricta, ya que la DNMT1 puede participar en la metilación de novo y las DNMT3 en el mantenimiento. Aunque el DNMT2 normalmente se ocupa de la metilación del ARN, también puede tener actividad metiltransferasa de 5-citosina ADN metiltransferasa y forma complejos resistentes a la desnaturalización con el ADN. El grupo metilo que es transferido a la citosina por las DNMT se deriva en última instancia del metiltetrahidrofolato a través de sus interacciones con la S-adenosilmetionina (SAM) en el ciclo de la homocisteína-metionina (Landgrave-Gómez y col., 2015)(Figura 2).

Figura 2: inactivación transcripcional mediante metilación del ADN. (DNMT: metiltransferasa de ADN, SAM: S-adenosilmetionina).

En general, los genes altamente metilados suelen estar reprimidos, mientras que la hipometilación de un gen suele producir una mayor expresión o sobreexpresión en comparación con el estado metilado. Sin embargo, se han encontrado algunas excepciones como por ejemplo, el promotor del gen p16INK4a, el cual aparece progresivamente hipermetilado con la edad, pero su expresión aumenta en vez de disminuir (Mastroeni y col., 2011).

1.2.2 Modificación de histonas

Figura 3: Relación entre la acetilación de las histonas y condensación de la cromatina.

(HAT: histona acetiltransferasa, HDAC: histonas deacetilasas, RNAPII: RNA polimerasa II, CoA: acetil-coenzima A, AC: acetilo).

Las histonas son proteínas que van asociadas a la molécula de ADN, ayudan a condensarla y formar así la cromatina. Además, también ejercen un papel relevante en el control de la expresión de los genes. Para la formación de la cromatina las histonas forman una estructura alrededor de la cual se envuelve el ADN, a esto se le conoce como **nucleosoma**. En núcleo del nucleosoma está compuesto por un octámero de histonas, que contiene dos unidades de H2A, H2B, H3 y H4. Otra histona (H1) participa en el empaquetamiento de los nucleosomas, conectando un nucleosoma con el siguiente y formando así una estructura de orden superior, el cromosoma(Landgrave-Gómez y col., 2015).

Las modificaciones de las histonas están implicadas en multitud de procesos biológicos. Las modificaciones de las histonas o modificaciones en la forma en que el ADN se enrolla alrededor de las de las histonas pueden alterar el acceso de la maquinaria transcripcional de algunos genes, y por lo tanto a la expresión de éstos. Existen multitud de modificaciones postraduccionales en las colas de las histonas, como acetilación, fosforilación, metilación o la ubiquitinación; de las cuales la **acetilación** es la que mejor se conoce. La acetilación es una reacción que reduce la capacidad de las histonas para unirse al ADN, de manera que permite el acceso a la maquinaria de transcripción a los genes, lo que significa que la transcripción estará activa. Lo que sucede en la acetilación es que la histona acetiltransferasa (HAT) cataliza la transferencia de un grupo acetilo (CH_3CO) desde la acetilcoenzima A hacia los residuos de lisina en los N-terminales de las histonas (Figura 3). (Robles y col., 2012)

Como resultado de la acetilación, la carga positiva de las histonas se neutraliza, disminuyendo las interacciones de las colas de las histonas con los grupos de fosfato del ADN cargados negativamente, y por lo tanto impidiendo que este se pueda asociar. Esta relajación conformacional de la cromatina permite el acceso de la ARN polimerasa II y por tanto la transcripción de los genes. Para revertir este estado las histonas deacetilasas (HDAC) transfieren los grupos acetilo de las histonas acetiladas a la coenzima A, produciendo un estado condensado de la cromatina y por consiguiente una disminución de la transcripción de los genes o un silenciamiento de los genes (Balazs, 2014; Mastroeni y col., 2011).

1.2.3 Mecanismos epigenéticos relacionados con el ARN

Otros de los factores epigenéticos importantes son los ARN no codificantes de proteínas (ARNnc). Se ha demostrado que apenas el 2% del genoma humano codifica para proteínas, pero el genoma se transcribe de forma generalizada, produciendo miles de copias de ARNnc. Una parte significativa del genoma humano transcribe estas moléculas de ARN funcionales que no codifican proteínas, pero regulan la expresión génica tanto a nivel transcripcional como postranscripcional. Dentro de los ARNnc reguladores se incluyen pequeños ARNnc (de unos 20 nucleótidos de longitud), como los **microARNs** (miARNs), y varias clases de ARNnc largos (de 200 nucleótidos de longitud). El grupo más estudiado es el de los miARN (Balazs, 2014).

Los microARNs (miARNs) son capaces de regular la expresión de los genes de manera post-transcripcional mediante la unión a secuencias complementarias del ARN mensajero (ARNm) diana. Los miARNs se unen a la región 3' no traducida (3'UTR) del ARN diana, esto produce la inhibición de la traducción del gen que codifica para ese ARNm o, con menos frecuencia la degradación de ese ARNm (Angelucci y col., 2019) (Figura 4).

Figura 4: regulación post-transcripcional de la información génica mediada por miARN.

Existen grupos de miARNs que tienen la misma secuencia de origen, teniendo, por tanto, en la mayoría de los casos, el mismo ARNm diana. Sin embargo, los miARNs son muy versátiles, pudiendo tener un solo miARN varios cientos de ARNm diana, aunque normalmente un ARNm concreto es la diana de un miARN (M. Wang y col., 2019).

Se estima que alrededor del 1% del genoma humano codifica para miARN, y cada uno de estos miARN puede llegar a regular hasta 200 ARNm. Debido a estos hallazgos se piensa que la desregulación de la expresión de miARNs podría estar asociada a varias condiciones patológicas humanas, de hecho hay una gran cantidad de datos sobre la implicación de los miARN en enfermedades como el cáncer, trastornos cardiovasculares y trastornos neurológicos, como la EA (Angelucci y col., 2019).

El primer paso para la generación de miARN es la transcripción de miARN primario (pri-miARN), el cual es procesado en el núcleo celular por un complejo enzimático que contiene una ribonucleasa llamada Drosha. Seguidamente, este miARN primario es transportado al citoplasma por la vía de la Exportina-5, donde la encima Dicer lo cortará en dupléx de 20 nucleótidos de longitud. Los miARN ya maduros se cargan en la proteína Argonata (AGO2) del complejo de silenciamiento inducido por ARN (RISC) y por último se unirán a las regiones 3' no traducidas de los ARNm diana, de manera que la traducción de estos será silenciada o serán degradados (Holoch & Moazed, 2015)(Figura 5).

Figura 5: generación del microARN. ARN pol II: ARN polimerasa II, DROSHA: ribonucleasa que se encarga del procesamiento de miARN en el núcleo; XPO5: exportina-5, proteína de membrana que exporta el pre-miARN del núcleo al citoplasma; DICER: ribonucleasa que corta pre-miARN en fragmentos de ARN pequeños de 20-25 nucleótidos; AGO2: proteína que juega un papel central en los procesos de silenciamiento de ARN; RISC: complejo de silenciamiento inducido por ARN.

Existen pruebas de que en determinadas ocasiones estos miARNs pueden favorecer la traducción. Los miARNs y también los ncARNs largos están implicados en la dirección de los complejos modificadores de la cromatina hacia su lugar de acción, pudiendo estar implicados en el **control de la plasticidad neuronal**. Además también se han registrado anomalías en el perfil de expresión de los miARNs en los trastornos neurodegenerativos, en particular la enfermedad de Alzheimer (Balazs, 2014).

1.3 Enfermedad de Alzheimer

La **enfermedad de Alzheimer (EA)** es un trastorno neurodegenerativo que se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas y sinapsis, lo que produce una atrofia cerebral, especialmente en las zonas del cerebro relacionadas con el aprendizaje y la memoria. Como consecuencia aparecen alteraciones motoras, sensoriales, emocionales y cognitivas (Yan y col., 2012).

Figura 6: síntomas más comunes de la enfermedad de Alzheimer.

El Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente y la principal causa de demencia, que representa entre el 50% y el 75% de todos los casos de demencia según la Organización Mundial de la Salud. La incidencia y la prevalencia de la enfermedad aumentan exponencialmente con la edad, especialmente a partir de los 65 años. Se estima

que en España hay entre 500.000 y 800.000 pacientes con EA. Dentro de las demencias, la EA es la más frecuente y aproximadamente el 59% de las demencias diagnosticadas son demencia tipo Alzheimer (Figura 7). Se cree que el número de personas que padecen la EA puede triplicarse en los próximos 30 o 40 años, a causa del envejecimiento de la población (Galende y col., 2021).

Figura 7: distribución de las diferentes demencias en una muestra poblacional.

En un metaanálisis llevado a cabo en la Universidad de Navarra concluyeron que la prevalencia de enfermedad de Alzheimer en Europa era del 5,05%. La prevalencia por sexo en los hombres era del 3,31% y en las mujeres del 7,13%, y se encontró una tendencia creciente por grupos de edad. También estimaron que la incidencia de enfermedad de Alzheimer en Europa era del 11,08 por 1.000 personas-año, siendo en los hombres de 7,02 por 1.000 personas-año y en las mujeres de 13,25 por 1.000 personas-año, con igual tendencia creciente con el aumento de la edad. (Niu y col., 2017).

Existen dos formas de esta enfermedad, la **enfermedad de Alzheimer familiar** y la “esporádica”. El tipo familiar representa menos del 1% de todos los casos de EA, se distingue por un inicio temprano, antes de los 60 años, y es mayoritariamente hereditaria. Esto quiere decir que la **forma esporádica** es el tipo más frecuente de EA; se caracteriza por una aparición a edades avanzadas, suele ser después de los 60 años y aparentemente no presenta un modo de transmisión genética (Chouraki & Seshadri, 2014).

Pese a que las manifestaciones neuropatológicas de la EA se conocen y se han estudiado en profundidad, aún no se sabe con exactitud cuales son las causas moleculares subyacentes de esta enfermedad. Algunos expertos coinciden en que la aparición de la enfermedad puede deberse a la combinación de varios **factores de riesgo**. Estos factores se clasifican en modificables (factores ambientales, estilo de vida,...) y no modificables (edad, sexo y genética) (Bermejo-Pareja y col., 2016).

Como se ha comentado anteriormente, se desconoce aún cual es la etiología exacta de la EA. Existen diferentes hipótesis sobre el posible origen de la EA, las cuales están basadas en ciertos rasgos neuropatológicos que se manifiestan en el cerebro de personas que padecen esta enfermedad, las más estudiadas son las siguientes:

- **Placas seniles o amiloides:** se trata de depósitos extraneuronales formados por la acumulación del péptido β -Amiloide (β A) (Blennow y col., 2006).
- **Ovillos neurofibrilares:** consiste en depósitos intraneuronales de la proteína Tau hiperfosforilada (Blennow y col., 2006).

1.3.1 Hipótesis amiloide

Figura 8: Hipótesis amiloide. Vía amiloidogénica y vía no amiloidogénica.

Hasta la fecha la hipótesis amiloide ha sido la más aceptada por la comunidad científica. En esta hipótesis se explica que la consecuencia del proceso neurodegenerativo sería la agregación de **péptidos β A** en el espacio extraneuronal y por consiguiente la acumulación de estos péptidos en depósitos a nivel cerebral. El origen de estos péptidos viene dado por un fallo en el reciclaje de la proteína precursora del amiloide (APP), la cual es un receptor de membrana que se encuentra en diferentes tipos celulares, como las neuronas. La APP presenta tres sitios de corte para tres proteasas distintas, llamadas α -secretasa, β -secretasa (también llamada BACE1) y γ -secretasa. En una situación fisiológica normal, la APP sería catabolizada en primer lugar por la α -secretasa, la cual reconoce y corta por una región extracelular de la APP, generando de este modo el fragmento APP α . A continuación, llevaría a cabo su acción la β -secretasa y por último la γ -secretasa. Sin embargo, en una situación fisiopatológica, la APP es procesada por la vía amiloidogénica, en la cual la α -secretasa no cumple su función y actuarían la β -secretasa y la γ -secretasa, que cortan la APP por el extremo C-terminal y N-terminal sucesivamente, obteniéndose de esta manera los fragmentos APP β y A $\beta_{40/42}$ (Haass y col., 2012; Li y col., 2018). De las dos formas del péptido β A, la A β_{42} tiene mayor facilidad para formar agregados que A β_{40} , por lo que su efecto será más neurotóxico. A β_{42} oligomeriza en el espacio extraneuronal y comienza a acumularse formando de este modo las denominadas placas amiloides, impidiendo la correcta comunicación neuronal y produciendo un efecto neurotóxico (Yan y col., 2012) (Figura 8).

1.3.2 Hipótesis de la proteína Tau

Esta hipótesis se basa en otro rasgo distintivo de la enfermedad de Alzheimer que son los ovillos neurofibrilares compuestos principalmente por Tau hiperfosforilada.

La proteína Tau en su estado fisiológico normal contribuye a la estabilización de los microtúbulos a nivel axonal (Figura 9), mediante un sistema de fosforilación-desfosforilación. La integridad de los microtúbulos es importante ya que a través de estas estructuras se transportan diversas sustancias en el interior de la neurona, entre ellas las vesículas de neurotransmisores. En la EA, la fosforilación de esta proteína está alterada, de manera que si no está suficientemente desfosforilada perderá su capacidad de unión a los microtúbulos, además polimerizará formando agregados que son los denominados ovillos neurofibrilares, los cuales tienden a acumularse tanto en el interior neuronal como en el

exterior a nivel sináptico, alterando de este modo la comunicación en el interior de la neurona y con otras neuronas, que conllevará en última instancia a la apoptosis de estas neuronas y provocará numerosas deficiencias de neurotransmisores, lo que supondrá un daño cognitivo (Li y col., 2018).

Figura 9: hipótesis de la proteína Tau.

2 Metodología

2.1 Búsqueda bibliográfica

Para la elaboración de este trabajo se han realizado búsquedas bibliográficas de citas empleando las siguientes bases de datos:

- Web of Science.
- PubMed.
- Medline.
- Google Scholar.

También se han empleado dos libros: *Humans Epigenetics: How sciences Works*(Carlberg & Molnár, 2019) y *De la genética a la epigenética: la herencia que no está en los genes*(De la Peña & Vargas, 2018).

En primer lugar, se realizó una búsqueda general de los términos “Alzheimer” y “Epigenetics”, según se fue profundizando en el tema del trabajo, se realizaron búsquedas con términos más concretos en función de lo que se vio que tenía más relevancia. En todos los buscadores se emplearon las siguientes palabras clave: “Alzheimer’ disease” y “Epigenetics” en asociación con “DNA methylation”, “Histone modifications”, “MicroRNA”, “Biomarkers”, “Factors” o “Therapy”.

Criterios de inclusión:

- Las búsquedas que se realizaron con restricciones temporales. Los artículos y libros utilizados fueron publicados entre el año 2000 y el 2021, aunque se ha procurado que las publicaciones utilizadas sobre todo para las alteraciones epigenéticas en la EA, así como biomarcadores y dianas terapéuticas, sean recientes, preferiblemente de los últimos diez años.
- No se tuvo en cuenta ninguna restricción de idioma, aunque todos los artículos y libros empleados estaban escritos en inglés y español.
- Se han utilizado tanto revisiones bibliográficas como estudios empíricos y experimentales.

2.2 Búsqueda de genes/proteínas

Para la construcción de una red de interacción de términos implicados en la epigenética de la EA se utilizó **Cytoscape** (versión 3.8.2) (Shannon y col., 2003). Se trata de una plataforma de software de código abierto que permite la visualización redes complejas e integrarlas con cualquier tipo de dato, en este caso se empleó la construcción de la red de genes/proteínas junto con los módulos:

- **Agilent Literature Search** (versión 3.1.1): es una herramienta de metabúsqueda para consultar de manera automática diversos motores de búsqueda basados en texto tanto públicos como privados y de esta manera facilitar la tarea de encontrar las asociaciones entre genes o proteínas de interés. Cuando se ingresa una consulta, se envía a varios motores de búsqueda seleccionados por el usuario y se obtienen

documentos recuperados de las fuentes. Cada documento se descompone en oraciones y se analiza en busca de asociaciones proteína-proteína. El software de búsqueda de literatura Agilent utiliza un conjunto de archivos de "contexto", como un diccionario, para definir nombres de proteínas y términos de asociación de interés. Una vez que el programa ha extraído las palabras relevantes y asociaciones, se recopilan en una red Cytoscape.

En este caso se realizó una búsqueda conjunta de los términos "Alzheimer" y "epigenetics" seleccionando el motor de búsqueda PubMed y limitando a 250 el número máximo de resultados en el motor de búsqueda como se muestra en la Figura 10.

Figura 10: interfaz principal del software Agilent Literature Search.

- **yFilesLayout**: aplicación para Cytoscape que permite la organización y diseño de las redes. Esta aplicación permite potenciar las capacidades que tiene Cytoscape en un inicio para representar y organizar las redes, añadiendo esquemas organizativos más elaborados.

En el proceso de análisis del trabajo, se optó por un diseño de red en patrón circular, organizando a su vez el patrón de las subredes por el número de conexiones.

2.3 Otras herramientas

Por último, ha de mencionarse la utilización de varios programas informáticos:

- Zotero versión 5.0.96: se empleó para la elaboración de la bibliografía, así como para la adecuada citación de las referencias bibliográficas según la metodología APA.
- BioRender: herramienta online que se utilizó para la elaboración de las imágenes de apoyo.
- Microsoft Excel 2019: se usó para la construcción de gráficas y el análisis estadístico.

3 Bibliometría

3.1 Cronología de las publicaciones que contienen los términos de “Epigenética” y “Enfermedad de Alzheimer”

Para evaluar la repercusión de la epigenética del Alzheimer en los últimos treinta años se realizó una búsqueda en PubMed del número de publicaciones relacionadas con los términos de este trabajo (epigenética, enfermedad de Alzheimer y la relación entre ambas).

Figura 11: número de publicaciones que contienen el término “epigenética” en el intervalo 1990-2020 (datos recogidos el 21 de junio del 2021).

Como se puede observar en Figura 11, el término “epigenética” aparece, aunque poco, desde la década de los 90, pero no es hasta la década del 2000 cuando se produce un importante incremento en el número de publicaciones debido a un mayor desarrollo de esta disciplina.

Desde 1990 hasta el 2000 se produce un incremento del 420,5 %, desde el 2000 hasta el 2010 el incremento es del 1208% y en la última década (2010-2020) se observa un incremento menor, siendo del 312%.

Figura 12: número de publicaciones que contienen el término “enfermedad de Alzheimer” en el intervalo 1990-2020 (datos recogidos el 21 de junio del 2021).

En cambio, los estudios que tratan sobre la enfermedad de Alzheimer (Figura 12) se desarrollan incluso antes de la época de los 90, y se puede apreciar el aumento progresivo en el número de publicaciones a medida que se iba conociendo mejor los aspectos moleculares de esta enfermedad, viéndose un incremento del 239% desde 1990 hasta el 2000, del 212% desde el 2000 hasta el 2010 y del 202% desde el 2010 hasta el 2020.

Figura 13: número de publicaciones que contienen los términos “epigenética y enfermedad de Alzheimer” en el intervalo 1990-2020 (datos recogidos el 21 de junio del 2021).

La interacción entre ambos campos no se produce hasta finales de los 90 principios de los 2000, coincidiendo prácticamente con el despegue del campo de la epigenética y con el incremento de las publicaciones sobre la EA. Pero como se puede apreciar en la gráfica (Figura 13) no se produce un incremento hasta el año 2010, produciéndose un incremento desde el 2000 hasta el 2010 del 752%. Esta subida en el número de publicaciones no es tan constante como las anteriores, aunque si bastante notable, sobre todo en la última década (incremento del 707%).

Figura 14: crecimiento del número de citas en escala logarítmica de los términos “enfermedad de Alzheimer” y “epigenética” en el intervalo 1990-2020.

Si se compara el incremento en el número de publicaciones por año de cada término (“enfermedad de Alzheimer” y “epigenética”), se puede observar un aumento mucho más acusado en el número de publicaciones relacionadas con la epigenética, llegando incluso a superar en número en los últimos cinco años a los artículos que contienen el término enfermedad de Alzheimer (Figura 14). Analizando la interacción entre ambos campos se puede ver que el número de publicaciones por año es menor, pero también se aprecia que presenta un aumento más acusado (la pendiente de regresión es mayor), lo que sugiere que se trata de un campo de estudio que se encuentra en auge.

El número de publicaciones por año relacionadas con la EA presenta un patrón más consistente según el coeficiente de correlación R^2 , sin embargo, en las publicaciones que engloba ambos términos (“enfermedad de Alzheimer” y “epigenética”) se obtienen un coeficiente menor, pero sigue siendo un ajuste destacable.

3.2 Análisis de redes de marcadores relacionados con “Epigenética” y “Alzheimer”

A partir de una búsqueda con la herramienta Agilent Literature Search y utilizando como palabras clave “Alzheimer” y “Epigenetics” se obtuvo una red de interacción de términos implicados en la epigenética de la EA. Dicha red mide la conectividad entre los términos, en este caso genes y proteínas. La red se compone de nodos (genes/proteínas) y aristas (citas conjuntas y/o interacciones), por lo que este análisis va a aportar información sobre la importancia de ciertos genes en el estudio de la epigenética de la EA.

En la elaboración de la red, construida con la plataforma Cytoscape, los nodos se colorearon según un código (Figura 15) que va desde azul al amarillo, donde el color azul representa el número máximo de citas/conexiones con otros nodos y el amarillo el mínimo.

Node Fill Color Mapping

Figura 15: código de color de los nodos.

Es destacable que la red obtenida (Figura 16 y Figura 16 continuación) se subdividía en grafos independientes (subredes); esto quiere decir que no todos los términos obtenidos en la búsqueda están relacionados entre sí. Este resultado puede indicar que hay varias líneas de investigación que se centran en diferentes genes y/o la existencia de circuitos de regulación independientes. Se obtuvo un total de 32, de las cuales tres presentan un número mayor de nodos y aristas o conexiones, y 11 solo tienen dos nodos con una única conexión. La subred que presenta mayor número de nodos tiene un total de 23 nodos y 43 conexiones, dentro de la cual aparece el gen/proteína con mayor conectividad, **APP** (15), seguido de **BACE1** (8); ambos nodos no se encuentran conectados con todos los nodos de la subred, si no que existen conexiones indirectas, por ejemplo, APP se encuentra conectado directamente a BACE1 o a ROS1, pero se conecta de manera indirecta a CAT1 mediante HDA3.

La siguiente subred tiene 29 conexiones y 17 nodos entre los cuales **BIN1** presenta el mayor número de conexiones (8) y al igual que la subred anterior, no todos los nodos están conectados de manera directa. La tercera subred con mayor número de nodos presenta un total de 15 y 26 conexiones, en la cual el gen/proteína con mayor conectividad es **APOE** (8).

Figura 16: Red de términos para Epigenética de la enfermedad Alzheimer. Cuatro subredes de un total de treinta y dos, tres de las cuales un número mayor de nodos y conexiones.

Figura 16 continuación: Red de términos para Epigenética de la enfermedad Alzheimer. Veintiocho subredes de un total de treinta y dos, donde aparecen once solo tienen dos nodos con una única conexión

El análisis de la distribución de conexiones de los distintos marcadores (Figura 17) muestra una mediana de tres aristas por nodo y un rango intercuartílico de valor dos.

Figura 17: diagrama de caja de las medidas descriptivas del número de conexiones de los nodos. Mínimo:1, Máximo: 15, Media: 3'075, Mediana:3, Desviación típica: 1'97.

Para determinar los marcadores más relevantes, se buscan los valores extremos (outliers) aplicando el siguiente criterio: se toman los genes con conexiones superiores al valor de la media más dos veces la desviación típica. Los genes con mayor número de conexiones que cumplen con este criterio se agrupan en la siguiente tabla:

Tabla 1: número de conexiones en genes más relevantes.

Marcador	Conexiones
APP	15
APOE	8
BIN 1	8
BACE 1	8

Se destaca el valor extremo de quince, correspondiente a APP. Otro valor extremo analizado es el de ocho, correspondiente a los genes APOE, BACE1 y BIN1.

En los siguientes apartados se va a estudiar más en profundidad la interacción entre los campos de estudio anteriormente analizados (“epigenética” y “enfermedad de Alzheimer”), en concreto las alteraciones epigenéticas en la enfermedad del Alzheimer, poniendo de manifiesto la importancia de los genes/proteínas analizadas en este apartado.

4 Alteraciones epigenéticas en la enfermedad de Alzheimer

Se sabe que la agregación de proteínas es una marca distintiva en la EA, pero los mecanismos moleculares que están detrás de esta enfermedad aún no están claros.

Se han llevado a cabo múltiples estudios genéticos en su mayoría centrados en estudiar la variación en la secuencia del ADN a lo largo del genoma para localizar polimorfismos asociados a la enfermedad o estudiar genes relacionados con esta.

En la actualidad, la epigenética está tomando relevancia en el estudio de este tipo de enfermedades neurodegenerativas; ya que se ha observado que además de los **factores de riesgo genéticos**, los factores ambientales, a través de mecanismos epigenéticos, pueden estar jugando un papel esencial en el desarrollo de este tipo de enfermedades.

Se ha visto que la EA pues estar causada por alteraciones genéticas en genes como el que codifica para APP, BACE1, APOE o BIN1, junto con determinados factores ambientales, además de modificaciones epigenéticas como la alteración de la actividad enzimática, que interviene en la metilación del ADN y las modificaciones de las histonas (Sujeetha y col., 2018; M. Wang y col., 2019).

Estos marcadores son de gran importancia a la hora de estudiar la EA (Figura 18). La proteína precursora del amiloide tiene un papel relevante en el desarrollo de esta enfermedad, ya que una disfunción en proteína puede tener como resultado la acumulación de péptidos β A en el cerebro. BACE1 codifica para la β -secretasa, una de las proteasas que se encarga del reciclado de la APP, si se produce un fallo en este proceso, también tendrá como consecuencia la generación de péptidos β A (Li y col., 2018).

La apolipoproteína E (APOE) es un factor de riesgo genético bien probado para la forma de aparición tardía de la EA. Sin embargo, los mecanismos moleculares a través de los cuales contribuye a la fisiopatología de la enfermedad no se conocen del todo, aunque se cree que ser portador del alelo APOE- ϵ 4 está relacionado con la acumulación temprana del péptidos β A (Foraker y col., 2015; Burnham y col., 2020)

La expresión del gen BIN1 es un factor de riesgo genético importante para el desarrollo de la EA de inicio tardío, ya que está relacionada con la modulación de la proteína Tau a través de funciones celulares como la endocitosis, el transporte vesicular, el proceso inflamatorio, la homeostasis del calcio y la promoción de la apoptosis celular. (Salcedo-Tacuma y col., 2019).

Figura 18: principales marcadores de la enfermedad de Alzheimer y su implicación patológica.

4.1 Metilación del ADN

La metilación del ADN es una de las marcas epigenéticas mejor estudiadas en la enfermedad de Alzheimer.

En un estudio se identificó que en presencia del alelo $\epsilon 4$ aparecen variaciones en el patrón de metilación de una isla CpG del gen APOE, y dicha alteración contribuye al desarrollo de la EA (Foraker y col., 2015).

En otro estudio en el cual se analizaron los promotores del gen MAPT, que codifica las proteínas Tau, PSEN1 y APP, en la corteza frontal y el hipocampo de pacientes con EA y controles, y no se encontraron diferencias en el nivel de metilación. A pesar de los resultados negativos en genes previamente asociados a la EA, otras regiones genómicas han mostrado posteriormente resultados positivos y señalan a nuevos genes que podrían estar implicados en la EA (Iriarte y col., 2015).

También se han podido identificar varios sitios CpG con una metilación alterada en genes ABCA7 y BIN1, los cuales contienen variantes de susceptibilidad a la EA ya conocidas (De Jager y col., 2014). Se cree que la hipometilación en una región intergénica de BIN1 y en una región situada en el extremo 3' en poblaciones caucásicas mediante el estudio EWAS (Estudio de asociación epigenómica general), puede provocar la inactivación o el silenciamiento del gen. Estos niveles de metilación diferencial se han encontrado en tejidos cerebrales postmortem de pacientes con EA de inicio tardío, por lo que si se encontrasen esta modificaciones en tejidos más accesibles (como en sangre), BIN1 podría ser un buen biomarcador para identificar a los individuos con riesgo de desarrollar la EA de inicio tardío (Salcedo-Tacuma y col., 2019).

En algunos estudios se ha encontrado varias regiones hipermetilada del gen de la anquirina 1 (ANK1) en la corteza entorrinal, lo que se asoció con neuropatología que presenta esta zona del cerebro en la EA. Esta área del cerebro está implicada en la orientación y la memoria, el cual se ve afectado de forma temprana en la EA, por lo que supone un sitio primario de manifestación de la enfermedad (De Jager y col., 2014; Lunnon y col., 2014).

Además, también se observaron cambios en la expresión de algunos genes localizados en determinadas regiones asociadas a la EA y un número significativo de estos genes estaban relacionados con redes génicas vinculadas a la enfermedad. Es interesante resaltar que los cambios observados en la metilación ocurren de forma temprana en la enfermedad, ya que aparecen también en pacientes que sin desarrollar todavía alteraciones cognitivas ya presentan la patología amiloide característica del Alzheimer (De Jager y col., 2014; Lunnon y col., 2014).

4.2 Acetilación y metilación de histonas

Los estudios sobre las modificaciones de las histonas en la EA no son tan numerosos como los de la metilación del ADN. En general, la acetilación de las histonas, especialmente en los residuos de lisina de las H3 y H4, se asocia con la actividad transcripcional, mientras que la deacetilación de las histonas inhibe la expresión de los genes (Sujeetha y col., 2018).

Se ha visto un aumento en la acetilación de las histonas H3 y H4 en muestras post-mortem de cerebros humanos de individuos con EA (Narayan y col., 2015).

Algunos estudios han demostrado un aumento de los niveles de H3K27ac y H3K9ac (modificaciones epigenéticas de la histona H3) en muestras de cerebros humanos de individuos con EA en comparación a las muestras de los adultos sanos. H3K27ac y H3K9ac afectan determinadas vías de la enfermedad mediante la desregulación de los bucles de retroalimentación de la transcripción y la cromatina de los genes. La identificación de este proceso es importante ya que proporciona posibles estrategias epigenéticas para el tratamiento de la enfermedad en sus primeras fases (Nativio y col., 2020).

También se ha estudiado sobre modelos de ratón transgénico de la EA, donde entraron un aumento temprano en la acetilación de la histona H4 en la lisina 12 (H4K12ac), el cual se produjo durante el desarrollo de los agregados amiloide en el cerebro (Plagg y col., 2015).

En un estudio reciente de *in vivo* de la metilación de todo el genoma en cerebros de pacientes con EA se vio que las regiones diferencialmente metiladas se superponían a promotores con modificaciones de dos histonas, H3K27me3 y H3K4me3. Esto sugiere que ambos mecanismos epigenéticos actúan conjuntamente para regular los niveles de expresión de los genes (Watson y col., 2016).

4.3 Alteraciones epigenéticas del ARN no codificante

Los miARNs se encuentran ampliamente distribuidos en el sistema nervioso, siendo reguladores clave de funciones como el crecimiento de las neuritas, la morfología de las espinas dendríticas, la diferenciación y la plasticidad neuronal. Se ha observado la existencia de numerosos miARNs alterados que están involucrados en la regulación de genes clave implicados en el desarrollo de la EA, incluyendo APP, BACE1 y la proteína Tau asociada a los microtúbulos. Debido a esto se consideran moléculas cruciales para ser estudiadas en la EA. De hecho, se han identificado varios miARNs que son importantes para la regulación de las funciones cognitivas y los procesos de memoria que se ven afectados en la EA, a través de la regulación de la síntesis de determinadas proteínas (Angelucci y col., 2019).

La expresión de la APP puede verse afectada por los miARNs en diferentes niveles de producción de la proteína, incluyendo el splicing y la traducción. Algunos de los miARNs que influyen en la traducción del APP presentan una expresión baja en el cerebro de la EA, aunque suelen afectar a otras funciones que contribuyen al desarrollo de la patología. En un estudio se vio que la expresión de uno de estos miARNs, miR-31, que previamente se había encontrado disminuida en pacientes con EA, era capaz de reducir simultáneamente los niveles de ARNm de APP y Bace1 en el hipocampo de ratones hembra de 17 meses de edad transgénicos con EA (Barros-Viegas y col., 2020).

Cada vez hay más evidencias sobre la influencia de determinados miARNs en la regulación de la expresión de APP y BACE1, que restringen la producción de A β (M. Wang y col., 2019). En algunos estudios in vitro, se ha demostrado que la mayoría de los microARNs que regulan el ARN mensajero del APP, como miRNAlet-7, la familia miR-20a que incluye miRs 20a, miRs 17 y miRs 106b, miRs 106a y miRs 520c, miRs 101, y miRs 16. Por el contrario, otros estudios han demostrado que miR-106a, miR-106b y miR-520c no están relacionados con la expresión de APP en la enfermedad de Alzheimer (Sujeetha y col., 2018).

La traducción del ARNm que codifica para BACE1 está regulada por miARNs (juntos con ncARNs largos), por lo que la regulación de estos miARNs podría afectar a la tasa de producción del péptido A β . Los miARNs mejor estudiados en la regulación de BACE1, son los de la familia miR-29, además, se ha descubierto que están desregulados en el cerebro y de la sangre de pacientes con EA (Stoccoro & Coppedè, 2018).

5 MicroARN como biomarcador diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer

Un **biomarcador** se define como una variación en el material hereditario cuya presencia se puede detectar en el individuo portador mediante la aplicación de pruebas analíticas. Para que se considere como “buen biomarcador” se requiere que la toma de muestras sea mínimamente invasiva o no invasiva (como sangre o esputo), debe poner de manifiesto una diferencia significativa entre la situación normal y la existencia de la modificación epigenética en el gen o la región del genoma relacionada con el desarrollo de la enfermedad (de La Barreda, 2010).

Uno de los biomarcadores epigenéticos mejor estudiados en la enfermedad de Alzheimer es el miARN. Los pacientes con EA además de presentar alteraciones de miARN en el cerebro, también varía la regulación de estos miARNs en la sangre (plasma y suero) y el líquido cefalorraquídeo (LCR). Este hecho ha potenciado la idea de que estos miARNs podrían ser biomarcadores potenciales de la enfermedad de Alzheimer (Zendjabil, 2018).

Hasta la fecha, únicamente eran reconocidos como marcadores fiables para la EA los péptidos A β y la proteína Tau. Pero las mediciones de estos biomarcadores en LCR y sangre tiene algunas limitaciones, ya que no ha suficiente evidencia para establecer unos valores de referencia con respecto a individuos sanos, además de que sigue sin estar claro el valor predictivo de estos biomarcadores en pacientes con deterioro cognitivo leve (Paolacci y col., 2017; Ritchie y col., 2017).

La predicción en individuos asintomáticos que desarrollaran la enfermedad es un rasgo importante. Actualmente no existe ningún tratamiento para curar o prevenir la EA. Los biomarcadores pueden ser utilizados también para evaluar la eficacia de **los agentes terapéuticos** además de para detectar la enfermedad, y de este modo acelerar el proceso en la búsqueda de un tratamiento efectivo.

El análisis de miARNs en sangre y LCR es un procedimiento relativamente sencillo y poco invasivo, además se consigue un nivel de sensibilidad mayor al que se obtenía con los marcadores actuales basados en proteínas debido a la amplificación por PCR (Kumar y col., 2017).

Existe numerosos estudios sobre miARNs como biomarcadores en la EA. Algunos estudios se basan en la existencia de niveles superiores de determinados miARNs en individuos que padecen la enfermedad. En un estudio demostraron que existían mayores niveles de miR-455-3p en el tejido cerebral postmortem y suero de pacientes con EA con respecto a individuos sanos (Kumar & Reddy, 2018). También se encontró que los niveles de miR-455-3p y miR-34a-5p en el plasma de pacientes con EA que se asociaron con los niveles de A β ₄₂ presente en el LCR (Cosín-Tomás y col., 2014).

Por el contrario, otros estudios hallan una regulación a la baja de otros miARNs. Por ejemplo, se encontró que la expresión de miR-93 estaba significativamente disminuida en el plasma de los pacientes con EA en comparación con controles (Kiko y col., 2014). En otro estudio se obtuvo unos niveles menores de miR-501-3p en el suero de los individuos que padecían la enfermedad (Hara y col., 2017).

A pesar del gran número de estudios, aún existen algunas limitaciones en este campo, sobre todo debido la cantidad de variables existentes, como el fluido biológico del que se tome la muestra (suero, plasma o LCR), los métodos de medición que se empleen (como la secuenciación de ARN o el microarray) o los algoritmos que se utilizan para asociar la patología a un determinado nivel de miARNs. Por ello, sería necesario establecer unos parámetros estandarizados.

6 Factores epigenéticos como dianas terapéuticas en la enfermedad de Alzheimer

Existen varios estudios prometedores con fármacos que son capaces producir modificaciones epigenéticas de manera que pueden ejercer una cierta **protección** frente a la neurodegeneración que se presenta en la EA, además también se ha demostrado que puede incluso mejora de la capacidad cognitiva, puesto que ayudan a disminuir la formación de placas amiloides y la hiperfosforilación de la proteína Tau.

6.1 Inhibidores de la ADN metiltransferasa (DNMT)

Una buena terapia alternativa para tratar la EA podría ser reducir el nivel de metilación de algunos genes implicados en esta enfermedad. Estos fármacos se centran en la **reducción de la metilación** de estos genes, ya que inhiben la DNMT. Algunos ejemplos de inhibidores de DNMT son análogos de nucleósidos (Azacitidina); pequeñas moléculas (Hidralazina, Procainamida); productos naturales (derivados de curcumina); inhibidores de oligonucleótidos antisentido y microARNs. Actualmente la EGCG (principal polifenol del té verde), es el único inhibidor de la DNMT que está sometido a ensayos clínicos para el tratamiento de trastornos neurodegenerativos como la EA, la enfermedad de Huntington (EH) o la esclerosis múltiple. Este inhibidor de DNMT es bastante prometedor como tratamiento para la EA así como para otras enfermedades neurodegenerativas debido a que se une a las proteínas mal plegadas, inhibiendo de este modo su formación; también restaura las tasas respiratorias mitocondriales y el potencial de la membrana mitocondrial, aumentando la producción de ATP y reduciendo la producción de ROS en mitocondrias aisladas del hipocampo, la corteza y el estriado (Cacabelos & Teijido, 2018).

6.2 Inhibidores de la deacetilasa (HDAC)

Los inhibidores de las HDACs han demostrado ser útiles frente a varias enfermedades neurodegenerativas, entre ellas la EA.

Existen diversos inhibidores de las HDACs que se clasifican según su estructura:

- Ácidos grasos de cadena corta: son inhibidores selectivos de las HDAC de clase I, como el butirato sódico que es capaz de aumentar los niveles de acetilación de algunas histonas y ácido valproico que inhibe la producción del péptido A β , actuando sobre la histona H4 (X. Liu y col., 2018).
- Ácidos hidroxámicos: son inhibidores de las HDAC de clase I y clase II. Por ejemplo, el tricostatina A que incrementa la acetilación de la H4 o ácido hidroxicinámico suberoilánilido que aumenta la acetilación de H4K12 (Kilgore y col., 2010).
- Inhibidores de la sirtuina (HDAC de clase III, enzimas deacetilasa que no requieren NAD⁺ como cofactor). La nicotinamida es un compuesto inhibidor de la HDAC, que es capaz de reducir la fosforilación de la proteína Tau (Shukla & Tekwani, 2020)

6.3 Agentes terapéuticos basados en MicroARNs

Los miARNs cumple una importante función a la hora de **regular la estabilidad** del ARNm, por lo que son esenciales para el desarrollo normal y funcionamiento de los tejidos y órganos, como el cerebro. De manera que conocer la función de estos miARN podría ser una potencial diana terapéutica inhibiendolos o sobreexpresandolos.(Cacabelos & Teijido, 2018). Un ejemplo es la sobreexpresión de miR-124 y miR-195, capaces de reducir los niveles de péptido β -amiloide regulando la expresión del gen BACE1. Este gen codifica para β -secretasa, la cual se encarga de la escisión de la APP en el sitio β . En un estudio pusieron de manifiesto que los niveles de expresión de BACE1 podían regularse de manera que aumentaban o disminuían por la supresión o sobreexpresión de miR-124 respectivamente. En cuanto la sobreexpresión de miR-195, en otro estudio comprobaron que disminuía la expresión BACE1 y por tanto disminuía el nivel de β -secretasa, en contraposición la inhibición de miR-195 provocaba un aumento de la expresión de BACE1. Además, es este mismo estudio observaron que la sobreexpresión de miR-195 disminuía el nivel de $A\beta$, mientras que la inhibición de miR-195 la aumentaba. Por lo tanto, demostraron que miR-195 podría regular a la baja el nivel de $A\beta$ inhibiendo la traducción de BACE1 (Fang y col., 2012; Zhu y col., 2012).

7 Factores de riesgo ambientales en la enfermedad de Alzheimer

Actualmente la causa exacta de la EA es desconocida, por lo que existen múltiples estudios que buscan discernir los factores de riesgo de esta enfermedad. Algunos estudios se centran en la influencia que puede tener la dieta en el desarrollo de la EA, mientras que otros apuntan a otras causas como la exposición a tóxicos (metales pesados).

Los factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer puede ser **modificables**, y **no modificables**; entre los primeros están el estilo de vida, los factores ambientales, etc.; y los no modificables serian la edad (prevalencia de la enfermedad en mayores de 65 años), el sexo (mayor incidencia en el sexo femenino, quizá por ser el más longevo) y los factores genéticos (Bermejo-Pareja y col., 2016).

La EA es una enfermedad compleja en la que factores ambientales interactúan con factores genéticos y alteran diversas **rutas biológicas**, y como consecuencia se desarrolla la patología. Es precisamente en esta interacción entre genes y los factores ambientales donde los mecanismos epigenéticos pueden desempeñar un papel crucial en el desarrollo de la EA (Iriarte y col., 2015).

Se han descrito factores de riesgo dietario como déficit de vitaminas del grupo B, en especial **ácido fólico** y la elevación de homocisteína que pueden tener relación el desarrollo de la EA, ya que influyen en la metilación de determinados genes que se relacionan con la enfermedad. En un estudio sobre ratones, encontraron que la hiperhomocisteinemia, una afección que se caracteriza por presentar unos niveles elevado de homocisteína, principalmente a causa de un déficit de ácido fólico (vitamina B9), parece ser un factor de riesgo en la EA. Esto podría indicar que suplementar estos déficits de vitaminas podría generar un efecto protector frente a la EA. En este estudio encontraron que la desmetilación del promotor de PSEN1 inducía la producción del péptido A β (Fuso y col., 2012). Además en otro estudio comprobaron que el déficit de ácido fólico influye en la regulación de determinados miARNs que pueden provocar la sobreexpresión APP y BACE1, y por lo tanto un aumento del del péptido A β (Liu y col., 2015). Más tarde estos mismos investigadores descubrieron que con ácido fólico conseguía aumentar la metilación de los genes codifican para APP y BACE1 en ratones, de este modo disminuía la cantidad de A β (Liu y col., 2016).

En cuanto a la exposición a metales pesado, el **plomo** (Pb) parece ser el que más importancia tiene en el desarrollo de la EA.

En algunos estudios se ha observado que una exposición temprana al Pb puede provocar alteraciones en la metilación de ADN relacionadas con el desarrollo de la enfermedad, en concreto una disminución de metilación de las metiltransferasas DNMT1 y MeCP2 y un aumento de MAT2A. Además, también se ha visto modificaciones de histonas, como una disminución de metilación de H3K4me2 y un aumento de H3K27me3, también se vio disminución de acetilación de H3K9Ac y de H3K4me2Ac (Eid y col., 2016, 2018).

En otros estudios se ha visto una expresión alterada de algunos miARN de los genes APP, Sp1 y MECP2 en ratones que sufrían una exposición temprana al Pb (Dash y col., 2016).

También se ha visto en un estudio realizado con ratones transgénicos que carecían del gen Tau que los efectos causados por la exposición temprana al Pb (aumento en del péptido ab y por consiguiente deterioro cognitivo) durante el desarrollo no se producían en ausencia de proteína Tau. Por lo que pone de manifiesto la importancia de esta proteína en el desarrollo de la enfermedad (Wright y col., 2018).

Conclusiones

1. El crecimiento exponencial de trabajos de investigación evidencia que la epigenética es una disciplina en auge.
2. La bibliometría refleja el gran desarrollo de la epigenética del Alzheimer.
3. Cytoscape, a pesar de tener una curva de aprendizaje pronunciada, es potente cuando se apoya en el programa Agilent Literature Search, para descubrir interacciones entre genes/proteínas.
4. La presencia de subredes sugiere circuitos de regulación independientes y/o líneas de investigación aisladas.
5. La conexión de los nodos ha permitido identificar los genes más relevantes en la epigenética del Alzheimer: APP, BACE1, BIN1 y APOE.
6. Determinados miARNs regulan la expresión de APP y BACE1 (implicados en la producción de A β), siendo la utilización de estos miARNs un tratamiento prometedor de la EA.
7. Los miARNs están demostrando ser buenos biomarcadores para esta enfermedad, puesto que están presente tanto en el cerebro como en fluidos biológicos (plasma, suero y LCR) de pacientes de EA, pudiendo tomar muestras de manera mínimamente invasiva, aunque aún existen algunas limitaciones debido a la cantidad de variables existentes.
8. El estudio y mejor entendimiento de los factores de riesgo que provocan alteraciones epigenéticas que condicionan al desarrollo de la enfermedad (la dieta o la exposición a tóxicos), resulta interesante para la prevención de esta patología.

Bibliografía

- Angelucci, F., Cechova, K., Valis, M., Kuca, K., Zhang, B., & Hort, J. (2019). MicroRNAs in Alzheimer's disease: Diagnostic markers or therapeutic agents? *Frontiers in pharmacology, 10*, 665.
- Balazs, R. (2014). Epigenetic mechanisms in Alzheimer's disease. *Degenerative neurological and neuromuscular disease, 4*, 85-102.
- Barros-Viegas, A. T., Carmona, V., Ferreiro, E., Guedes, J., Cardoso, A. M., Cunha, P., de Almeida, L. P., de Oliveira, C. R., de Magalhães, J. P., & Peça, J. (2020). MiRNA-31 improves cognition and abolishes amyloid- β pathology by targeting APP and BACE1 in an animal model of alzheimer's disease. *Molecular Therapy-Nucleic Acids, 19*, 1219-1236.
- Bermejo-Pareja, F., Llamas-Velasco, S., & Villarejo-Galende, A. (2016). Prevención de la enfermedad de Alzheimer: Un camino a seguir. *Revista Clínica Española, 216*(9), 495-503.
- Blennow, K., de Leon, M. J., & Zetterberg, H. (2006). Alzheimer's disease. *Lancet (London, England), 368*(9533), 387-403.
- Burnham, S. C., Laws, S. M., Budgeon, C. A., Doré, V., Porter, T., Bourgeat, P., Buckley, R. F., Murray, K., Ellis, K. A., & Turlach, B. A. (2020). Impact of APOE- ϵ 4 carriage on the onset and rates of neocortical A β -amyloid deposition. *Neurobiology of aging, 95*, 46-55.
- Cacabelos, R., & Teijido, O. (2018). Epigenetic drug discovery for Alzheimer's disease. *Epigenetics of aging and longevity, 453-495*.
- Carlberg, C., & Molnár, F. (2019). *Human Epigenetics: How Science Works*. Springer.

- Champagne, F. A. (2008). Epigenetic mechanisms and the transgenerational effects of maternal care. *Frontiers in neuroendocrinology*, 29(3), 386-397.
- Chouraki, V., & Seshadri, S. (2014). Genetics of Alzheimer's disease. *Advances in genetics*, 87, 245-294.
- Cosín-Tomás, M., Alvarez-López, M. J., Sanchez-Roige, S., Lalanza, J. F., Bayod, S., Sanfeliu, C., Pallàs, M., Escorihuela, R. M., & Kaliman, P. (2014). Epigenetic alterations in hippocampus of SAMP8 senescent mice and modulation by voluntary physical exercise. *Frontiers in aging neuroscience*, 6, 51.
- Dash, M., Eid, A., Subaiea, G., Chang, J., Deeb, R., Masoud, A., Renehan, W. E., Adem, A., & Zawia, N. H. (2016). Developmental exposure to lead (Pb) alters the expression of the human tau gene and its products in a transgenic animal model. *Neurotoxicology*, 55, 154-159.
- De Jager, P. L., Srivastava, G., Lunnon, K., Burgess, J., Schalkwyk, L. C., Yu, L., Eaton, M. L., Keenan, B. T., Ernst, J., & McCabe, C. (2014). Alzheimer's disease: Early alterations in brain DNA methylation at ANK1, BIN1, RHBDF2 and other loci. *Nature neuroscience*, 17(9), 1156-1163.
- de La Barreda, N. J. (2010). Biomarcadores epigenéticos. *Monografías de la Real Academia Nacional de Farmacia*.
- De la Peña, C., & Vargas, V. M. L. (2018). *De la genética a la epigenética: La herencia que no está en los genes*. Fondo de Cultura Económica.
- Eid, A., Bihagi, S. W., Hemme, C., Gaspar, J. M., Hart, R. P., & Zawia, N. H. (2018). Histone acetylation maps in aged mice developmentally exposed to lead: Epigenetic drift and Alzheimer-related genes. *Epigenomics*, 10(5), 573-583.

- Eid, A., Bihagi, S. W., Renehan, W. E., & Zawia, N. H. (2016). Developmental lead exposure and lifespan alterations in epigenetic regulators and their correspondence to biomarkers of Alzheimer's disease. *Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring*, 2, 123-131.
- Fang, M., Wang, J., Zhang, X., Geng, Y., Hu, Z., Rudd, J. A., Ling, S., Chen, W., & Han, S. (2012). The miR-124 regulates the expression of BACE1/ β -secretase correlated with cell death in Alzheimer's disease. *Toxicology letters*, 209(1), 94-105.
- Foraker, J., Millard, S. P., Leong, L., Thomson, Z., Chen, S., Keene, C. D., Bekris, L. M., & Yu, C.-E. (2015). The APOE gene is differentially methylated in Alzheimer's disease. *Journal of Alzheimer's Disease*, 48(3), 745-755.
- Fuso, A., Cavallaro, R., Nicolai, V., & Scarpa, S. (2012). PSEN1 promoter demethylation in hyperhomocysteinemic TgCRND8 mice is the culprit, not the consequence. *Current Alzheimer Research*, 9(5), 527-535.
- Galende, A. V., Ortiz, M. E., Velasco, S. L., Luque, M. L., de Miguel, C. L. de S., & Jurczynska, C. P. (2021). Informe de la Fundación del Cerebro. Impacto social de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. *Neurología*, 36(1), 39-49.
- Haass, C., Kaether, C., Thinakaran, G., & Sisodia, S. (2012). Trafficking and proteolytic processing of APP. *Cold Spring Harbor perspectives in medicine*, 2(5), a006270.
- Hara, N., Kikuchi, M., Miyashita, A., Hatsuta, H., Saito, Y., Kasuga, K., Murayama, S., Ikeuchi, T., & Kuwano, R. (2017). Serum microRNA miR-501-3p as a potential biomarker related to the progression of Alzheimer's disease. *Acta neuropathologica communications*, 5(1), 1-9.
- Holoch, D., & Moazed, D. (2015). RNA-mediated epigenetic regulation of gene expression. *Nature Reviews Genetics*, 16(2), 71-84.

- Iriarte, M. M., Fontes, L. P., & Méndez-López, I. (2015). Neuroepigenética: Metilación del ADN en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. *Medicina Clínica*, *144*(10), 457-464.
- Jablonka, E., & Raz, G. (2009). Transgenerational epigenetic inheritance: Prevalence, mechanisms, and implications for the study of heredity and evolution. *The Quarterly review of biology*, *84*(2), 131-176.
- Jellinger, K. A., & Attems, J. (2010). Prevalence of dementia disorders in the oldest-old: An autopsy study. *Acta neuropathologica*, *119*(4), 421-433.
- Kiko, T., Nakagawa, K., Tsuduki, T., Furukawa, K., Arai, H., & Miyazawa, T. (2014). MicroRNAs in plasma and cerebrospinal fluid as potential markers for Alzheimer's disease. *Journal of Alzheimer's Disease*, *39*(2), 253-259.
- Kilgore, M., Miller, C. A., Fass, D. M., Hennig, K. M., Haggarty, S. J., Sweatt, J. D., & Rumbaugh, G. (2010). Inhibitors of class 1 histone deacetylases reverse contextual memory deficits in a mouse model of Alzheimer's disease. *Neuropsychopharmacology*, *35*(4), 870-880.
- Kumar, S., & Reddy, P. H. (2018). MicroRNA-455-3p as a potential biomarker for Alzheimer's disease: An update. *Frontiers in aging neuroscience*, *10*, 41.
- Kumar, S., Vijayan, M., Bhatti, J., & Reddy, P. (2017). MicroRNAs as peripheral biomarkers in aging and age-related diseases. *Progress in molecular biology and translational science*, *146*, 47-94.
- Landgrave-Gómez, J., Mercado-Gómez, O., & Guevara-Guzmán, R. (2015). Epigenetic mechanisms in neurological and neurodegenerative diseases. *Frontiers in cellular neuroscience*, *9*, 58.

- Li, K., Wei, Q., Liu, F.-F., Hu, F., Xie, A., Zhu, L.-Q., & Liu, D. (2018). Synaptic dysfunction in Alzheimer's disease: A β , Tau, and epigenetic alterations. *Molecular neurobiology*, 55(4), 3021-3032.
- Liu, H., Li, W., Zhao, S., Zhang, X., Zhang, M., Xiao, Y., Wilson, J. X., & Huang, G. (2016). Folic acid attenuates the effects of amyloid β oligomers on DNA methylation in neuronal cells. *European journal of nutrition*, 55(5), 1849-1862.
- Liu, H., Tian, T., Qin, S., Li, W., Zhang, X., Wang, X., Gao, Y., & Huang, G. (2015). Folic acid deficiency enhances abeta accumulation in APP/PS1 mice brain and decreases amyloid-associated miRNAs expression. *The Journal of nutritional biochemistry*, 26(12), 1502-1508.
- Liu, X., Jiao, B., & Shen, L. (2018). The epigenetics of Alzheimer's disease: Factors and therapeutic implications. *Frontiers in genetics*, 9, 579.
- Lunnon, K., Smith, R., Hannon, E., De Jager, P. L., Srivastava, G., Volta, M., Troakes, C., Al-Sarraj, S., Burrage, J., & Macdonald, R. (2014). Methylomic profiling implicates cortical deregulation of ANK1 in Alzheimer's disease. *Nature neuroscience*, 17(9), 1164-1170.
- Mastroeni, D., Grover, A., Delvaux, E., Whiteside, C., Coleman, P. D., & Rogers, J. (2011). Epigenetic mechanisms in Alzheimer's disease. *Neurobiology of Aging*, 32(7), 1161-1180. <https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2010.08.017>
- Narayan, P. J., Lill, C., Faull, R., Curtis, M. A., & Dragunow, M. (2015). Increased acetyl and total histone levels in post-mortem Alzheimer's disease brain. *Neurobiology of disease*, 74, 281-294.
- Nativio, R., Lan, Y., Donahue, G., Sidoli, S., Berson, A., Srinivasan, A. R., Shcherbakova, O., Amlie-Wolf, A., Nie, J., & Cui, X. (2020). An integrated multi-omics approach

- identifies epigenetic alterations associated with Alzheimer's disease. *Nature genetics*, 52(10), 1024-1035.
- Niu, H., Álvarez-Álvarez, I., Guillén-Grima, F., & Aguinaga-Ontoso, I. (2017). Prevalencia e incidencia de la enfermedad de Alzheimer en Europa: Metaanálisis. *Neurología*, 32(8), 523-532.
- Paolacci, L., Giannandrea, D., Mecocci, P., & Parnetti, L. (2017). Biomarkers for Early Diagnosis of Alzheimer's Disease in the Oldest Old: Yes or No? *Journal of Alzheimer's Disease*, 58(2), 323-335.
- Plagg, B., Ehrlich, D., M Kniewallner, K., Marksteiner, J., & Humpel, C. (2015). Increased acetylation of histone H4 at lysine 12 (H4K12) in monocytes of transgenic Alzheimer's mice and in human patients. *Current Alzheimer Research*, 12(8), 752-760.
- Portela, A., & Esteller, M. (2010). Epigenetic modifications and human disease. *Nature biotechnology*, 28(10), 1057.
- Ritchie, C., Smailagic, N., Noel-Storr, A. H., Ukoumunne, O., Ladds, E. C., & Martin, S. (2017). CSF tau and the CSF tau/ABeta ratio for the diagnosis of Alzheimer's disease dementia and other dementias in people with mild cognitive impairment (MCI). *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 3.
- Robles, R. G., Ramírez, P. A. A., & Velásquez, S. P. P. (2012). Epigenética: Definición, bases moleculares e implicaciones en la salud y en la evolución humana. *Revista ciencias de la salud*, 10(1), 59-71.
- Salcedo-Tacuma, D., Melgarejo, J. D., Mahecha, M. F., Ortega-Rojas, J., Arboleda-Bustos, C. E., Pardo-Turriago, R., & Arboleda, H. (2019). Differential methylation levels in CpGs

- of the BIN1 gene in individuals with Alzheimer disease. *Alzheimer Disease & Associated Disorders*, 33(4), 321-326.
- Sánchez-Romero, M. A., Cota, I., & Casadesús, J. (2015). DNA methylation in bacteria: From the methyl group to the methylome. *Current opinion in microbiology*, 25, 9-16.
- Shannon, P., Markiel, A., Ozier, O., Baliga, N. S., Wang, J. T., Ramage, D., Amin, N., Schwikowski, B., & Ideker, T. (2003). Cytoscape: A software environment for integrated models of biomolecular interaction networks. *Genome Research*, 13(11), 2498-2504. <https://doi.org/10.1101/gr.1239303>
- Shukla, S., & Tekwani, B. L. (2020). Histone deacetylases inhibitors in neurodegenerative diseases, neuroprotection and neuronal differentiation. *Frontiers in pharmacology*, 11, 537.
- Stoccoro, A., & Coppedè, F. (2018). Role of epigenetics in Alzheimer's disease pathogenesis. *Neurodegenerative disease management*, 8(3), 181-193.
- Sujeetha, P., Cheerian, J., Basavaraju, P., Moorthi, P. V., & Anand, A. V. (2018). The role of epigenetics in Alzheimer's disease. *Journal of Geriatric Mental Health*, 5(2), 94.
- van den Hove, D. L., Riemens, R. J., Koulousakis, P., & Pishva, E. (2020). Epigenome-wide association studies in Alzheimer's disease; achievements and challenges. *Brain Pathology*, 30(5), 978-983.
- Wang, J., Yu, J.-T., Tan, M.-S., Jiang, T., & Tan, L. (2013). Epigenetic mechanisms in Alzheimer's disease: Implications for pathogenesis and therapy. *Ageing Research Reviews*, 12(4), 1024-1041. <https://doi.org/10.1016/j.arr.2013.05.003>
- Wang, M., Qin, L., & Tang, B. (2019). MicroRNAs in Alzheimer's disease. *Frontiers in genetics*, 10, 153.

- Watson, C. T., Roussos, P., Garg, P., Ho, D. J., Azam, N., Katsel, P. L., Haroutunian, V., & Sharp, A. J. (2016). Genome-wide DNA methylation profiling in the superior temporal gyrus reveals epigenetic signatures associated with Alzheimer's disease. *Genome medicine*, 8(1), 1-14.
- Wright, K., Bihaqi, S., Lahouel, A., Masoud, A., Mushtaq, F., Leso, A., Eid, A., & Zawia, N. (2018). Importance of tau in cognitive decline as revealed by developmental exposure to lead. *Toxicology letters*, 284, 63-69.
- Yan, S. S., Chen, D., Yan, S., Guo, L., & Chen, J. X. (2012). RAGE is a key cellular target for A β -induced perturbation in Alzheimer's disease. *Frontiers in bioscience (Scholar edition)*, 4, 240.
- Zendjabil, M. (2018). Circulating microRNAs as novel biomarkers of Alzheimer's disease. *Clinica Chimica Acta*, 484, 99-104.
- Zhu, H.-C., Wang, L.-M., Wang, M., Song, B., Tan, S., Teng, J.-F., & Duan, D.-X. (2012). MicroRNA-195 downregulates Alzheimer's disease amyloid- β production by targeting BACE1. *Brain research bulletin*, 88(6), 596-601.